

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и перспективы»

ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.С.ПУШКИНА

Чориев Ж. Г.

заведующий кафедры русского языка и литературы, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам (ДИПП)

Email: choriyev63@mail.ru, Тел.: +99888 850 9363

Оскорбин Н. М.

доктор технических наук, профессор (АлтГУ)

Email: osk46@mail.ru, Тел.: +7 903 947 2787

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы установления педагогического общения с молодёжью, и, в особенности, с аудиторией интернационального состава. Для повышения активности в педагогическом общении авторы рассматривают возможности использования междисциплинарных связей гуманитарных и естественных наук. В этом аспекте педагогический процесс базируется на использовании общей методологической и понятийной основе учебных дисциплин. Исследование проводится на примере математического прочтения фрагментов трех произведений А.С. Пушкина.

Ключевые слова: педагогический процесс, активность в общении, потенциал междисциплинарных связей, математическое моделирование, произведения А.С. Пушкина.

LITERATURE AND MATHEMATICS: PEDAGOGICAL DIALOGUE WITH STUDENTS THROUGH THE WORKS OF A.S. PUSHKIN

Abstract: This article delves into the challenges of fostering effective pedagogical communication with youth, particularly within culturally and internationally diverse audiences. To stimulate greater engagement, the authors explore the potential of interdisciplinary integration between the humanities and the natural sciences. Within this framework, the educational process is grounded in a unified methodological and conceptual foundation shared across various academic fields. The study illustrates this approach through a mathematical reading of selected passages from three works by Alexander Pushkin.

Keywords: Pedagogical process, communicative engagement, the potential of interdisciplinary connections, mathematical modeling, works of A.S. Pushkin.

Проблемы активизации педагогического общения в учебном процессе рассмотрены в работе [1]. Отмечены языковые барьеры, пассивность студентов, недостаточное социокультурное развитие учащихся, которые снижают результативность учебного процесса.

Великий восточный философ Абу Райхан Беруни сказал: «Причиной разнообразия языков является разделение людей на группы, их удаленность друг

от друга и потребность в словах для выражения разных желаний в каждой из них». Когда учащиеся разных национальностей испытывают потребность в дискуссиях с педагогами, необходимо постараться создать для этого познавательные возможности, которые повышают интерес к учебному материалу.

Активность в общении – это: умение быстро устанавливать контакт с учащимися; целенаправленное управление межличностным взаимодействием; достижение необходимого уровня межличностного взаимодействия; пересмотр форм взаимодействия со студентами в соответствии с возникающими педагогическими задачами; снижение пассивности студентов в педагогическом процессе и вовлечение их в активное общение. Использование междисциплинарных связей учебного материала и не стандартные приемы имеют значительный потенциал повышения активности в педагогическом общении.

В условиях современной социокультурной ситуации вопросов социокультурного творчества студентов можно рассматривать как проблему необходимости социальной ответственности. Общество заинтересовано в продуктивном использовании свободного времени молодых людей, их социокультурном развитии и духовном обновлении всей их жизни. В настоящее время социально-культурное творчество молодежи, проявляющее ее творческий и духовный потенциал, становится масштабным направлением культурно-развлекательного характера. Междисциплинарный подход в проведении учебных занятий направлен и на это развитие учащихся.

Рассмотрим обработку учебного материала по методам математического моделирования по произведениям А.С. Пушкина [2]. В этой работе рассмотрены примеры математических моделей и сам процесс математического моделирования, который в традиционном изложении встречает определенные трудности восприятия студентами. Основными причинами этих трудностей, кроме выделенных выше, является отсутствие опыта и навыков самостоятельной разработки математических моделей.

Как показывает практика преподавания, иллюстрация методов математического моделирования на литературных произведениях А.С. Пушкина существенно снижают эти барьеры. Мы считаем, что педагогическая их обработка может быть полезной в учебном процессе преподавания и по литературе.

Ниже представлено краткое изложение математического прочтения трех произведений А.С. Пушкина [2]: «Сказка о золотом петушке»; «Сказка о попе и о его работнике Балде»; «Выстрел».

На примере первого произведения проводится изложение этапов математического моделирования, которые являются методологической основой прикладной математики. Второе и третье произведение помогает понять студентам математические модели активности персонала на локальных рынках труда и модели динамики индивидуального процесса обучения.

Рассмотрим процесс математического моделирования реальных объектов, этапы которого представлены на рисунке 1, где выделены главные составляющие: проблемная область; математическая модель; результаты моделирования, в том числе теоретические (новые знания) и прикладные, направленные на решение рассматриваемой проблемы.

Рис. 1. Процесс решения проблемы с использованием математической модели

Методы математического моделирования не являются универсальными и представляют особые требования исследуемой проблемной ситуации. Наиболее существенными из них является нетривиальность решаемой проблемы и ее начальная структурированность. Простые проблемы с незначительными ущербами лучше решать интуитивно на основе «здравого смысла».

Требование структурированности проблемы является более сложным, связанным со специальной обработкой проблемной области, выявлением главных факторов и существенных связей.

Как будет показано ниже, в ряде произведений А.С. Пушкина некоторые проблемные области идеально подготовлены для их математического моделирования.

Другим аспектом математического моделирования является абстрактность получаемых результатов. Так на примере известного закона всемирного тяготения видно, что в чистом виде реально моделируемой системы не существует, однако теоретическое и прикладное значение этого закона трудно переоценить. По этому поводу можно привести слова А.С. Пушкина: «Сказка ложь, но в ней намек! Добрым молодцам урок». В нашем контексте сказка это – математическая модель.

Покажем, как схема решения проблемы (рисунок 1) представлена в «Сказке о золотом петушке». Проблемная ситуация у А.С. Пушкина описана так:

*Воеводы не дремали,
 Но никак не успевали:
 Ждут, бывало, с юга, глядь, –
 Ан с востока лезет рать.
 Справят здесь, – лихие гости
 Идут от моря. Со злости
 Инда плакал царь Дадон,
 Инда забывал и сон.*

Что и жизнь в такой тревоге!

Далее описывается способ решения проблемы: обратиться к мудрецу звездочету и скопцу. Следует отметить, что предложенный А.С. Пушкиным способ решения проблемы Дадона в полной мере соответствует приложениям математического моделирования. Он лежит в рамках, исследованных к настоящему времени математических моделей теории управления. Вместо принципа обратной связи рекомендовано использовать принцип упреждающего управления [2]. А.С. Пушкин описывает это так:

*«Посади ты эту птицу, –
Молвит он царю, – на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой:
Коль кругом все будет мирно,
Так сидеть он будет смирно,
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподнимет гребешок,
Закричит и встрепется
И в то место обернется».*

Обратим внимание, как А.С. Пушкин описывает результат такого упреждающего управления:

*И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон!*

Еще один значимый «намек» А.С. Пушкина в анализируемом произведении это – его точное, сбалансированное суждение о месте и о роли науки в обществе, который актуален и для настоящего времени. Этой стороне взаимосвязи науки, ученых с государством (в лицах Скопца и Дадона) посвящена, по нашему мнению, основная целевая установка произведения «Сказка о золотом петушке».

Следует подчеркнуть, что А.С. Пушкин исследует одну из главных аспектов взаимодействия участников социальных и экономических процессов – **стабильность договорных отношений**, и она затронута в каждом из трех выделенных нами произведений А.С. Пушкина. Эта проблема с использованием математических методов активно исследуется в рамках теории игр и в теории активных систем; в последние годы в этой области получены значительные результаты [3 – 5].

В сказке о попе... затронуты две проблемы, которые непосредственно подготовлены для исследования их методами математического моделирования.

Первая относится к исследованию поведения работника в трудовых процессах, вторая – к гармонизации отношений в системе «работник – работодатель».

Подход и результаты формализации этих процессов, представленные в этой работе, можно пояснить на основе анализа некоторых высказываний А.С. Пушкина. Его Балда «... работает за семерых». Зададим вопрос: это возможно в реальности?

Математический ответ предполагает построение соответствующей математической модели и идентификации ее параметров. А.С. Пушкин подсказывает меру для объема работы. Это объем работы, который выполняет среднерыночный работник (Балда работает за семерых средних работников). В [6] введена такая мера – часовая норма труда (ЧНТ) – объем работы, который среднерыночный работник выполняет за рабочий час. За восьмичасовой рабочий день ($T_H = 8$) он выполнит объем работы равный T_H ЧНТ. Примем, что индивидуальный работник отличается от среднего по интенсивности труда $k_{ин} \in [0.5; 1.5]$, по продолжительности времени рабочего дня ($T_D \leq 4$) и по квалификации ($k_{кв} \in [0.5; \bar{k}_{кв}]$). Тогда объем работы $V_{И}$, который в среднерыночных условиях оплаты и стимулирования труда выполнит индивидуальный работник, выразится формулой:

$$V_{И} = k_{кв} \cdot k_{ин} \cdot (T_H + T_D). \quad (1)$$

В формуле (1) для среднерыночного работника следует принять $k_{ин} = 1, k_{кв} = 1, T_D = 0$. Тогда для каждого индивидуального работника можно оценить значение показателя $B = V_{И}/T_H$, равное числу средних работников, которых он заменяет. Для Балды этот показатель равен семи.

Поставленный выше вопрос переведем в математическую форму: существуют ли в современных рыночных условиях работники, для которых справедливо условие: $B \geq 7$. Для ответа на него в рамках рассматриваемой математической модели поведения работников необходимо оценить верхнее значение интервала $\bar{k}_{кв}$ для индекса квалификации.

В качестве примера рассмотрим справедливое вознаграждение менеджеров Гарвардского клуба, которое примерно в 30 раз выше среднего уровня [2]. Вычисления по формуле (1) при $k_{ин} = 1.5, T_H = 8, T_D = 4$, дают оценку для $\bar{k}_{кв}$ равную 13. Полагаем, что есть современные «Балды», квалификация которых на порядок выше среднерыночной. При использовании приведенных выше данных можно оценить коэффициент квалификации Пушкинского Балды, который близок к 3 и входит в оценочный интервал. Таким образом, мы положительно отвечаем на поставленный выше вопрос.

Для иллюстрации организованности и интенсивности труда Балды А.С. Пушкин пишет:

*До света все у него пляшет,
Лошадь запряжет, полосу вспашет,
Печь затопит, все заготовит, закупит,
Яичко испечет, да и сам облупит.*

Более подробно математическая модель поведения работников в трудовых процессах в условиях рыночной экономики и результаты ее интерпретации приведены в работах [2, 6]. Коснемся двух аспектов отношений «работник – работодатель». В настоящем, а еще более в будущем для России и ряда европейских стран (Франции, Германии, Англии) является проблема гастарбайтеров. Для анализа этой проблемной ситуации и поиска ее решения актуальны слова А.С. Пушкина: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». В данном контексте поп – современные работодатели, которые, по сути, используют низко оплачиваемый труд.

Второй аспект проблемы отношений «работник – работодатель» касается фразы «Закажи Балде службу, чтобы стало ему невмочь; а требуй выполнить ее точь-в-точь». В работе [6] представлена математическая модель системы контроля, анализ которой показывает невозможность выполнения заданий точь-в-точь, а требования к максимальному увеличению этой точности является стратегией «наказания» исполнителя. Анализ А.С. Пушкина в данном случае оказывается не менее точным и содержательным, чем современные интерпретации результатов исследования свойств соответствующей математической модели.

Далее рассмотрим математическую интерпретацию основного содержания рассказа А.С. Пушкина «Выстрел». Исследование проведем с использованием математической модели процесса обучения, линейный вариант которой запишем в следующем виде:

$$x(t+1) = \alpha x(t) + \beta v(t) + \gamma z(t), \quad t = 0, \dots \quad (2)$$

где $x(t)$ – уровень обученности учащегося в дискретный момент времени t ; $v(t)$ – объем тренировочных занятий за период времени t ; $z(t)$ – затраты времени на теоретические занятия учащегося в период времени t ; α, β, γ – неотрицательные параметры модели.

Первое слагаемое характеризует процесс переноса приобретенных навыков с периода t на период $(t+1)$. Параметр α характеризует степень потери («забывания») навыков ($\alpha < 1$). Второе слагаемое описывает вклад тренировки, а третье – теоретического обучения. Параметры β, γ отражают эффективность этих способов обучения для рассматриваемого индивида или группы учащихся. Уровень обученности может быть оценен и измерен с использованием проверочных тестов для учеников или объема выполненной работы для работников в заданных временных и технологических рамках.

Мы покажем, что А.С. Пушкин не только понимал процесс обучения, но и в рассказе «Выстрел» привел достаточно числовых данных для ее количественного описания. Данное утверждение будет справедливым, если фактические данные анализируемого рассказа позволят осуществить идентификацию параметров математической модели (2).

Обратимся к тексту рассказа. Главный герой – **Сильвио** (так назову я его – пишет А.С. Пушкин). Ему около 35 лет, штатский, живет среди молодых гусаров, когда-то сам гусар, вышел в отставку.

Граф. На дуэли после своего неудачного выстрела, ожидая ответного выстрела, ест черешню. Сильвио решает отложить свой выстрел.

Автор. А.С. Пушкин, исследует процесс тренировки Сильвио.

Выдержки из рассказа «Выстрел»:

«Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если бы он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы».

Далее «...Мы пришли к Сильвио и нашли его на дворе сажающим пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам».

Далее отмечен общий период по времени тренировки: «Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив».

Пушкин А.С. точно описывает динамику навыка стрельбы из пистолета. Хороший стрелок (заметьте, не самый лучший) описан так: «В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов». Граф в заключительной части рассказа в беседе с Автором сообщает, что он четыре года не стрелял. А.С. Пушкин замечает: «Тогда, бьюсь об заклад, Вы в карту не попадете и с двадцати шагов: пистолет требует ежедневного упражнения». Далее текст от А.С. Пушкина: «Случилось мне месяц не стрелять, пистолеты были в починке. Так я 4 промаха сделал, стреляя по бутылке с 25 шагов».

По приведенным отрывкам из рассказа А.С. Пушкина в работе [2] математически исследован процесс тренировки: найдены числовые параметры математической модели (2) процесса тренировки Сильвио и среднего стрелка; показано, что Сильвио поддерживал свою квалификацию в стрельбе на уровне 90 шагов; средний стрелок теряет в день (и приобретает за день упражнений) – 1.74 шага; Сильвио теряет в день (и приобретает за день упражнений) уровень обученности в 5,22 шага. В расчетах предполагается, что параметры модели (2) Сильвио и стрелка совпадают. При идентификации параметров модели (2) принимались следующие режимы тренировки: режим тренировки Сильвио – 3 упражнения в день; режим тренировки хорошего стрелка в среднем – одно упражнение в день.

Полученные результаты, по нашему мнению, в полной мере согласуются с описанием процесса тренировки в рассказе «Выстрел».

Ссылки

- [1]. Чориев Ж. Г. Некоторые особенности педагогического общения со студентами // ИЛМ САРЧАШМАЛАРИ Научно-практический и методический журнал Ургенчского государственного университета. Выпуск №3 2022года
- [2]. Оскорбин Н.М. Математическое моделирование социальных и экономических систем по произведениям А.С. Пушкина // Сборник научных статей международной школы-семинара «Ломоносовские чтения на Алтае», Барнаул, 20-23 ноября, 2012: в 4 ч. – Барнаул: АлтГПА, 2012. Ч.II. С. 280-286.

- [3]. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. – М.: Наука. 1973. – 383 с.
Мулен, Э. Теория игр с примерами из математической экономики. Пер. с франц. – М.: Мир. 1985. – 200 с.
- [4]. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем: состояние и перспективы. М.: Синтег, 1999. – 128 с.
- [5]. Оскорбин Н.М., Журавлева В.В. Математические методы и модели исследования систем управления: учебное пособие. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та. 2012. – 86 с.